

ACERVO EDUARDO KNEESE DE MELLO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICONOGRÁFICA

COLLECTION EDUARDO KNEESE DE MELLO: MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF THE ICONOGRAPHIC SECTION

Elisa Horta
Belas Artes de São Paulo | elisa.horta@hotmail.com

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Belas Artes de São Paulo, 2016. Participante da inventariação do acervo de Eduardo Kneese de Mello, integrado à biblioteca Luciano Octávio F. Gomes Cardim e do processamento do acervo de Sérgio Rossetti e Aracy Amaral, ambos sob guarda do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo – IEB USP.

Ademir Pereira dos Santos
Belas Artes de São Paulo | dmi@hotmail.com

Arquiteto pela Universidade Estadual de Londrina (1986) e professor dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e da Universidade de Taubaté. Integra o Núcleo Docomomo SP/Vale do Paraíba desde sua criação em 1997. Coordenador do GPPTC - Grupo de Pesquisa Paisagem Território e Cultura.

Resumo

Realizado no ano de 2015, o presente trabalho pauta-se no relato do processo de organização e catalogação primária da seção iconográfica do acervo Eduardo Kneese de Mello (1906 – 1994), atualmente integrado a biblioteca da Belas Artes de São Paulo. O fundo produzido em vida pelo arquiteto, recuperou força com sua proficuidade anunciada como fonte de pesquisa, no ano de 2016, estimulando o início de diferentes manejos. Após a elucidação acerca da trajetória institucional deste material, demonstra-se aqui uma produção orientada por inquietações dispares aos trabalhos anteriores, objetivadas pela correlação da porção mais significativa do acervo, os slides, com as demais espécies documentais que compõem o conjunto do acervo. Demonstra-se a metodologia empregada no tratamento, diagnóstico e a estruturação do catálogo, assim como a sua importância como base informacional; através do qual, constituiu-se um panorama visual e quantitativo com o auxílio e gerenciamento de tabelas descritivas, gráficos percentuais de diferentes análises e a elaboração de mapas com roteiros ilustrativos que proporcionaram a exatidão geográfica de seu conhecimento e dos testemunhos históricos. A especulação das camadas existentes possibilitou o início da confirmação de informações publicadas sobre o arquiteto e mais uma complementação de sua biografia, com o conhecimento total de suas viagens.

Palavras-chave: Diapositivo. História da Arquitetura Brasileira. Acervo.

Abstract

Accomplished at year 2015, this research focuses on the report of the process of organization and primary cataloguing of the iconographical section Eduardo Kneese de Mello's (1906-1994) collection, currently integrated into the library of Fine Arts of São Paulo. The architect's work restrengthened in 2006 as it's source of research, stimulating the beginning of different handlings. After the elucidation on the institutional path of this matter, oriented to the previous work elaborated, motivated by the coexisting relations between the most significant part of the composition - the slides - and the whole least known documentary species and pieces, that make up the complete collection. It is shown the methodology applied in the treatment, diagnosis and the structuring of the catalogue, as it's importance as informational basis; atwarth which, a visual and quantitative outlook was built with the support and management of descriptive charts, percentual graphics of different analysis and the elaboration of maps with illustrated scripts that made the geographical accuracy of his knowledge and the historical testimony. The speculation of the existent layers made the beginning of the published information confirmation about the architect possible and a further complementarity of his biography, with complete knowledge about his travels.

Keywords: Organization slide. Brazilian Architecture History. Collection.

Introdução

Iniciado em abril de 2015, o presente tratamento teve-se a uma metodologia organizacional baseada nos fundamentos de que acervos constituídos ao longo da trajetória de um indivíduo, abrangendo tanto aspectos profissionais quanto pessoais, podem atuar como testemunha de fatos e aspirações que entrelaçados contribuem para a preservação e difusão de suas memórias. Para tanto, devem receber um tratamento organizacional pautado em uma metodologia que considere também as especificidades de seu titular.

Portanto, a metodologia criada teve-se a substancializar a preservação da organicidade característica do acervo e a produzir um instrumento de pesquisa. Tal como a conservação de seus constituintes. Ainda como finalidade, espera-se que este estudo possibilite um planejamento de adequação das infraestruturas necessárias à sua manutenção e acondicionamento. A contagem dos slides, outra atividade realizada, se demonstrará na produção de gráficos percentuais e quantitativos.

Mesmo contendo grandes e importantes testemunhos da História da Arquitetura Brasileira e Mundial do século XX, o acervo de Kneese de Mello vem recebendo pouco incentivo e importância em relação a sua organização e acesso público. Seu reconhecimento é de extrema diminuta, principalmente quando aferido a seus contemporâneos, como exemplo de Vilanova Artigas, Rino Levi, Oswaldo Bratke, entre outros.

Sobrepujando o arranjo geral, tivera-se como intento a elaboração de cronologias acerca da vida tanto profissional, quanto pessoal do arquiteto, de modo a proporcionar uma melhor interpretação e complementação biográfica, quando necessária. Outra investigação coube a espacialização em mapas das andanças realizadas, através da identificação da localização original dos temas fotografados, assim como suas datas de execução. Todas as análises contam com a complementação e comparação dos fatos materializados com os presentes documentos e cartas de agradecimentos no domínio da

biblioteca. Assim como os slides, os assuntos confirmados nos documentos e cartas, serão catalogados e arquivados igualmente no banco de dados da pesquisa.

De um modo geral, buscou-se respeitar às características dos agrupamentos e das sequências elaboradas pelo arquiteto, de modo a repetir a estrutura administrativa e as atividades exercidas pela entidade produtora.

A materialização do legado de Kneese de Mello

Eduardo Kneese de Mello nasceu em 1906 e formou-se engenheiro-arquiteto em 1931, pelo colégio do Mackenzie. Tanto presenciou como partilhou das inquietudes e rompimentos ideológicos que convulsionaram as artes na primeira metade do século XX. A arquitetura brasileira, em meados da década de 1940, também esquadrihava seu processo de emancipação da linguagem historicista europeia. Neste momento, já em declínio, os edifícios, denominados de ecléticos tardios, reproduziam uma miscelânea de referências a estilos consagrados, como o neoclássico e o gótico que compuseram, em abundância, as suas primeiras produções projetuais da década de 1930, seguindo preceitos da escola de Beaux Arts. Nas palavras do próprio Kneese de Mello, estes eram adotados servindo ao gosto da clientela, no seu caso, formada pela elite paulistana.

Após o início da década de 1940, converteu-se ao modernismo e iniciou sua peregrinação frente a militância do movimento moderno e seu ideário, com produções arquitetônicas destinadas a habitações coletivas, culminando, no final da década de 50, na colaboração para a construção da cidade de Brasília. Nesse momento, Kneese de Mello fora convertido ao movimento modernista. Como conclui Regino (p. 77, 2011), "(...) para Kneese, tornar-se moderno foi questionar-se qual seria a função social do arquiteto e o real significado da arquitetura (...)". Em 1964, tornou-se conhecido como pioneiro na produção de uma Arquitetura Industrializada no Brasil, tendo como marco o Conjunto Residencial dos estudantes da Universidade de São Paulo

(CRUSP), como mostra a imagem digitalizada do acervo, abaixo:

Apresentar Kneese de Mello por esta transição de paradigmas, que vivenciou em conjunto com outros arquitetos de sua geração, é pertinente, pois ela se reflete profundamente em toda sua trajetória profissional. Atuando em diversas entidades, como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o arquiteto militou para a consolidação das atribuições da sua profissão, assim como, pela difusão dos preceitos modernistas no país. Foi também como incansável pesquisador e professor nas cadeiras de Arquitetura Brasileira e História da Urbanização, em escolas como Universidade de São Paulo (USP), Belas Artes, Mackenzie, Universidade Brás Cubas e na atual e Universidade de Guarulhos (UNG), que suas convicções foram mais uma vez afirmadas e irradiadas.

Como representante das instituições em que atuou, Kneese percorreu as cinco regiões brasileiras e uma série de outros países, ora em comitês de organização, ora como palestrante convidado. Seu desempenho como articulador diplomático proporcionou que testemunhasse e investigasse com mais propriedade as obras arquitetônicas que ocupavam suas falas e textos. Para tanto, valia-se dos registros fotográficos em filmes diapositivos, posteriormente emoldurados para serem projetados, como instrumento para ampliar e estender a fruição deste contato.

Portanto, seu legado se materializou não somente em expressivos edifícios modernistas, como também nos livros, revistas, documentos, correspondências, peças gráficas, fotografias em papel e 11.090 imagens em slides (diapositivos) que preservou e que desvelam uma carreira profícua. Atualmente, grande parte do material que compõe o acervo pessoal Eduardo Kneese de Mello (EKM) encontra-se integrado à biblioteca do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

A trajetória institucionalizado do acervo Eduardo Kneese de Mello

Sabe-se que o processo de aquisição do acervo de Kneese de Mello ocorreu em duas etapas. Em 1994, após o falecimento do arquiteto, o numeroso conjunto de slides e os livros que compunham a biblioteca do titular do acervo foram comprados em negociação com familiares pelo Centro Universitário Belas Artes, instituição de guarda na qual o arquiteto lecionou a partir da década de 80. E posteriormente, no início dos anos 2000, a vasta gama de documentos em papel que ainda se encontrava sob domínio da família, por meio de doação. Este montante textual é composto por escritos teóricos de Kneese, telegramas, cartas, diplomas, certificados, recortes de artigos de periódicos e documentos originais. Ademais, uma parcela do acervo foi direcionada à tutela da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em especial as peças gráficas, como plantas de seus projetos.

Os tratamentos dedicados ao acervo seguiram isolados entre si, de acordo com a espécie e formato documental, com um enfoque maior na preservação bibliográfica e iconográfica, desassistindo outros documentos integrantes do acervo. Os livros receberam os reparos necessários e foram catalogados respeitando sua unicidade enquanto acervo bibliográfico pessoal e incorporados ao sistema de catalogação da biblioteca, enquanto as fotografias em papel foram organizadas e acondicionadas em pastas com identificação.

A coleção de slides, que compõe o acervo, é composta por 11.090 diapositivos cromogêneos em suporte de acetato de celulose, exceto por uma diminuta parte em suporte de vidro. O formato do filme é 24x36mm, montado em moldura (caixilho) de 5x5cm. Ao ingressar na instituição, estavam acondicionados em pastas e pequenas caixas de plástico e papelão e apresentavam em geral bom estado de conservação.

No ano de 2007, empreendeu-se um processo de identificação e organização deste material. Outras pesquisas em torno do acervo resultaram, no ano de 2005, na publicação do livro “Arquitetura, atribuição do arquiteto” como comemoração ao centenário de Kneese de Mello. E por fim, um projeto para construção de uma página na

internet sobre o acervo permitiu, em 2011, a digitalização de uma parcela da coleção de slides. Com início em abril de 2015, sob a orientação do professor do curso de arquitetura da instituição Ademir Pereira dos Santos, se desenvolveu o atual tratamento organizacional do acervo EKM, apresentado a seguir.

Os diapositivos (slides)

Um acervo pessoal é definido como a reunião de materiais produzidos das atividades exercidas em vida por uma determinada pessoa. Neste sentido, as informações biográficas, assim como, as correlações entre os demais documentos que compõem o acervo, são instrumentos para a contextualização das imagens colaborando para a construção de sentidos. A partir desse cruzamento de referências, procura-se desvendar as intenções voluntárias e involuntárias que fundamentam a produção das imagens.

Do ponto de vista do tratamento arquivístico, esse é o momento mais significativo da vida do documento, aquele capaz de lançar luz sobre as razões e os sentidos dos registros, das relações desses com seus congêneres, e do conjunto com o responsável pela sua existência: o titular do arquivo. (...) esses vínculos, que supostamente são mais evidentes enquanto o arquivo está sendo forjado, frequentemente precisam ser restabelecidos, reconstruídos. (LACERDA, 2012, p. 285).

A coleção de Kneese de Mello contempla entre suas imagens, realizadas durante as décadas de 1940 a 1990, as igrejas jesuítas de Salvador, o barroco mineiro do período colonial, o neoclássico da capital carioca despontado no império e a catedral modernista de Brasília. Retrata as fazendas que guardam as antigas casas senhoriais dos engenhos e também os casebres construídos pelos bandeirantes de São Paulo. Ainda reúne o registro de grande parte das técnicas construtivas empregadas no Brasil durante o século 20: pau a pique, taipa de pilão, da alvenaria de pedra às peças pré-fabricadas em concreto, as inovações das estruturas metálicas e a plasticidade do concreto armado.

Os entremeios das visitas aos objetos arquitetônicos também se revelam na coleção. A companhia assídua de sua esposa, os estudantes em aula de campo, o quórum das plateias dos congressos, a convivência com os colegas de profissão e a função hospitaleira de receber ilustres arquitetos estrangeiros em visita ao Brasil estão presentes.

Santos (2009, p.06) em artigo que discorre sobre a prática dos registros fotográficos durante as viagens de Kneese de Mello, conclui que se trata de um “quase-método”. É claramente distinguível que o arquiteto se preocupava com a formação de séries temáticas ao fotografar, assim, sendo raras as imagens isentas de pares. Também se preocupava em proporcionar uma leitura abrangente do seu objeto, contextualizando-o espacialmente. A insistência em múltiplos enquadramentos da mesma cena demonstra a posterior intenção editorial, possivelmente advinda de seu envolvimento durante anos com a publicação da revista dedicada à arquitetura, a “Acrópole”.

A produção e extroversão do conteúdo destes diapositivos tinham como finalidade principal funcionar como instrumento didático para as palestras e aulas de história da arquitetura ministradas pelo professor durante grande parte de sua vida. Percebe-se que a intenção que estimula a constituição desta coleção não está de fato no objeto tridimensional – o diapositivo – e sim nas informações contidas nas imagens reveladas quando expostas à luz das lâmpadas dos projetores. Como o desejo que move muitos colecionadores a adquirir a todo custo o objeto raro e inestimável que irá preencher a lacuna de sua coleção, o anseio pela completude de tudo que permeia a arquitetura parece guiá-lo. Conformam-se como uma coletânea de referências do universo arquitetônico, as quais se subdividem em diversas categorias.

(...) o colecionador consegue lançar um olhar incomparável sobre o objeto, um olhar que vê mais e enxerga diferentes coisas do que o olhar do proprietário profano (...). Para o colecionador, o mundo está presente em cada um de seus objetos e, ademais, de modo organizado. (...).

Basta que nos lembremos do quão importante é para o colecionador não só o objeto, mas também todo o passado deste (...). (BENJAMIN, 2007, p. 241)

A sobreposição entre o ato de reunir objetos que contêm temas que buscam abranger de forma integral o campo da arquitetura e a função didática em que o seu produtor se pautou desvela outra amplitude de significações para este acervo agora institucionalizado: uma coleção de referências. “Colecionar é um fenômeno primevo do estudo: o estudante coleciona saber” (BENJAMIN, 2007, p. 245).

A potencialidade de seu acervo foi identificada pelo próprio Kneese de Mello, enquanto professor no ano de 1983, quando realizou uma compilação de seus slides para ilustrar um conjunto de textos que escreveu resgatando a origem da arquitetura brasileira até a produção contemporânea. Reunidos em belas caixas de madeira, chamadas “A Evolução da Arquitetura no Brasil”, foram distribuídas em todo país pelo Ministério da Educação no Programa Integrado de Melhoria do Ensino de Graduação em Arquitetura (PIMEG), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Organização

A primeira etapa organizacional estruturou-se a partir da identificação da origem e dos assuntos presente – visualização, descrição e organização. Todos slides encontram-se armazenados fora dos padrões ideais de arquivística, porém, poucos são os que apresentam mau estado de conservação e necessitam trabalhos mais elaborados de restauro – muitos, dos quais, já haviam sido identificados pelo autor para restauro – que deverão ser realizados por profissionais capacitados da biblioteca ou empresas, terceirizadas.

Mesmo após diversas tentativas de ordenação dos slides, identificou-se a existência de diversas caixas com temas misturados. Baseando-se no conhecimento de que os slides eram utilizados em palestras e aulas, fundamentaram-se duas hipóteses: a primeira de que as caixas deviam estar em pleno uso no ano de seu falecimento, tendo

sua desorganização justificada por falta de tempo e; a de que, foram descaracterizadas com o mau manuseio e cuidado, por parte da instituição proprietária, desde sua aquisição. Kneese compunha séries selecionadas especificamente para cada aula com slides originários de diversas caixas e pastas. “(...) solicitamos vênua para sugerir que essas aulas, confiadas acertadamente à esclarecida competência de V.Sa. sejam acompanhadas de ilustrações e se revistam de caráter essencialmente didático. (...)” ¹

Algumas caixas, quando abertas, apresentam uma única imagem desconexa, essas imagens, quando identificadas, são separadas e reintegradas ao seu grupo de origem. O percentual de slides sem grupos ainda se manteve grande e agrupado em uma caixa denominada “Desconhecidos” que posteriormente receberá devidos cuidados. A finalização da catalogação facilitará a identificação dos grupos de origem desses slides “desconhecidos”.

Todos os 11.090 slides foram visualizados e quantificados, dentre os quais, 85% possuem localização em suas descrições.

Estado de conservação

Mesmo sem acondicionamento apropriado, a grande maioria dos slides apresenta bom estado, tanto em questão de aparência, condição física, e preservação de suas cores. Poucos são os slides que necessitam de restauração imediata, dentre a qual, alguns pouquíssimos tiveram sua emulsão parcial ou totalmente danificada. Todos os slides necessitam de higienização.

Encontram-se armazenados, em sua grande maioria, em caixas plásticas, algumas sem tampas ou até mesmo quebradas. E outra parte, separados em sacos plásticos, necessitando urgente aquisição de materiais adequados para ação de acondicionamento e interrupção do derretimento de suas emulsões. Os slides separados por elásti-

¹ Carta datada de 14 de março de 1963, enviada pela Comissão Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Santos a Eduardo Kneese de Mello referente a confirmação de duas referências sobre o tema “Arquitetura Brasileira” na série determinada “Arte Colonial Brasileira”, promovida pela comissão.

cos tiveram os mesmos retirados, de modo a evitar danos permanentes com o seu amolecimento.

Características

Os diapositivos (slides) apresentam formato de 35mm, com suporte em acetato e molduras entre plástico, papel e uma única série emoldurada em vidro, com a colagem de papéis, na cor vermelha, por toda sua volta. Tratando-se de registros realizados durante o acontecimento do VIII Congresso Panamericano de Arquitetos do México.

O catálogo

Referindo-se à mais recente abordagem de gestão do acervo Eduardo Kneese de Mello, iniciada em abril de 2015, a qual busca dar continuidade a um minucioso processo de identificação e organização deste material realizado entre os anos de 2007, 2008 e 2009. Este foi concluído em âmbito físico e visou reconstituir a composição originária das séries produzidas pelo arquiteto durante suas viagens, estruturando-as em grandes grupos temáticos. Como fonte de informação, foram utilizadas as inscrições feitas pelo próprio autor nas molduras dos slides. Estas indicam informações como código da série, assunto, data e local onde as fotos foram tiradas, sendo raros os que apresentam concomitantemente todas estas informações.

A elaboração caminhou seguindo primordialmente da localização territorial na qual cada slide havia sido produzido. A escolha de se preservar as origens geográficas dos slides como denominadoras dos grupos no quadro de arranjo, se deu pela grande presença de inscrições que indicavam os locais fotografados, feitas pelo próprio autor. Kneese mantinha o costume de anotar e especificar, nas molduras, os países e estados que visitava.

Como base, pesquisas e leituras biográficas foram realizadas, assim como a contextualização de seus contemporâneos, de forma a subsidiar a compreensão do universo ilustrado no acervo. Formulou-se também um manual de preenchimento que esclarece a escolha dos termos utilizados aos futuros interessados na elaboração de traba-

lhós dentro do acervo. Assim como o registro do controle de vocabulário, a fim de facilitar a produção de filtros de pesquisas, além de a inserção de futuros dados. Sem especificar, independentemente do estado físico das imagens, os diapositivos (slides) nessa etapa do trabalho, foram contados, identificados, datados e brevemente descritos em planilhas.

O quadro de arranjo seguiu como base vestígios temáticos separados pelo próprio arquiteto Eduardo Kneese de Mello. Ademais de as ordenações pré-existentes dos conjuntos, há sistemas de numeração e códigos inscritos nos suportes que auxiliam seu reconhecimento.

Foram recolhidas informações como o local do registro (país, estado ou cidade), seu estado de conservação (bom, regular ou ruim), data (ano), a presença ou não de inscrições originais (sim ou não), número de embalagem e localização dentro da biblioteca (CAIXA 1.1, 2.1), quantidade de slides por caixa, e nas descrições: as obras identificadas pelo autor e os lugares retratados. Ao campo observações, couberam detalhes pertinentes de identificação ou estado físico, de modo a enfatizar os que futuramente necessitarão de maior atenção.

Dentre as datas, apenas são listadas as que apresentam com clareza o período de produção do conjunto. Aos anos não sequenciais, as datas são separadas por conectivos “e” e vírgulas (ex. 1965, 1970 e 1975) e quando se apresentam em períodos, com hífen entre o ano inicial e o final (ex. 1975-1985). Às datas completas, a ordenação por dia/mês/ano. Datas presentes na inscrição de apenas uma ou poucas molduras, que não representam o momento em que a série foi produzida, são inseridas no campo “Descrição” para que sejam posteriormente conectadas ao subtema a que se referem. Ex: Palácio do Itamaraty; Copacabana Palace em 1985; Candelária.

A hierarquização do arranjo responde a graduação de grupos, subgrupos e série de especificidade territorial. Ao grupo Nacional corresponde-se como subgrupo, um estado e ao Internacional seu subgrupo correspondente será um país. Definem-se como grupos:

Viagens Internacionais

Viagens Nacionais

Eventos

Reproduções e material didático

Personalidades

Obras EKM

Cada grupo, então, possui uma planilha separada com seus subgrupos e séries abertos em colunas. Para o preenchimento de todos os campos de dados adotaram-se letras maiúsculas e as descrições e observações letras minúsculas. Os grupos foram organizados em ordem alfabética seguida de uma ordem cronológica. A padronização final em ordem cronológica segue de forma a facilitar as futuras elaborações tanto na complementação da biografia do autor, quanto do mapeamento de suas viagens.

A visualização de todos os slides, se deu por meio do manuseio individual de cada caixa plástica, auxiliada do uso de mesas de luzes e da utilização de luvas descartáveis de látex. São caixas plásticas, de modo geral na cor amarela, que contemplam séries de no máximo 35-40 slides.

Ao concluir o preenchimento de todos os grupos, as planilhas finalizadas foram inseridas em uma planilha geral, de modo a possibilitar, pela primeira vez, uma visualização panorâmica do conteúdo do acervo. De modo complementar, um arquivo de auxílio e acompanhamento ao preenchimento foi produzido e recebeu o nome do Controle. Em uma aba denominada como Classificação, encontraram-se a hierarquização dos grupos, subgrupos e séries identificados. E na aba Catalogador e Data, após a finalização de cada subgrupo, a data e responsável pelo preenchimento.

Quantificação e resultados

O processo de descrição documental, fez evidenciar inquietações que até o momento passavam despercebidas, fazendo-se notar a emergência de se obter conhecimento quantitativo acerca do con-

teúdo existente no acervo e a identificação, posterior, de suas potencialidades. A partir da perspectiva já empregada, criaram-se novas planilhas de dados, expandidas de acordo com as necessidades encontradas e do surgimento de novos assuntos. Para as obras de arquitetura, o preenchimento da planilha seguiu do recolhimento de dados, subdividindo primeiramente, os slides se de acordo com sua posição no espaço e tempo, ou seja, local e o ano em que os registros foram produzidos e, num segundo momento, de acordo com seu estado de conservação e inserção história ou contemporânea (no caso, moderno) e sua linguagem arquitetônica - sendo a linguagem reconhecida e identificada através de pesquisas bibliográficas sobre a história do objeto, um edifício em sua grande maioria, selecionado. Ou daquelas identificadas pelo arquiteto em suas inscrições de moldura. Assim como as planilhas primeiramente elaboradas no trabalho, as novas subdividiram-se em “Nacionais” e “Internacionais” e após a conclusão de seu preenchimento, compuseram uma unificada planilha de dados.

Contudo, durante o processo de preenchimento, a criação de outras colunas se fez necessária de acordo com a abordagem do autor, acarretando na abertura, na planilha de dados, de uma coluna para a determinação de “Assunto”. Como exemplos de Assuntos determinadas, tem-se:

Paisagem Urbana – vistas aéreas e fotografias sem ponto focal direcionado

Projetos – registros da edificação de seus projetos arquitetônicos próprios ou em parceria com seus sócios.

Arqueológico - entre ruínas e sítios arqueológicos

Reproduções - imagens de livros, documentos, projetos desenvolvidos para concursos, projetos e trabalhos de alunos

Personagens - às fotografias de familiares e principalmente de arquitetos contemporâneos

Eventos - aos congressos fotografados

Memorial - aos monumentos comemorativos.

Praças - a grande quantidade de praças históricas europeias visitadas.

Fortalezas - as estruturas militares arquitetônicas projetadas para guerras defensivas.

Parques – aos parques municipais visitados.

População local – Kneese costumava retratar muitos moradores das regiões de visitava

Detalhes – detalhes arquitetônicos e construtivos.

Patrimônio – aos Patrimônios Históricos e Artísticos brasileiros tomados pelo IPHAN ou CONDEPHAAT.

Restauo – de modo a quantificar a quantidade de slides que necessitam de restauo.

Como um todo, a quantificação dos assuntos encontrados na coleção de slides se concretizou como alicerce a conclusão, definitiva do que o acervo trata de fato. E no fechamento de um banco de dados. A perspectiva ampliada das camadas existentes no acervo possibilitou o início da confirmação de informações publicadas sobre o arquiteto e a complementação das lacunas de sua biografia. O conhecimento total de suas viagens realizadas em vida, se deu principalmente com a complementação da planilha a partir da consulta do passaporte de Wilma Quintanilha (esposa de Kneese que esteve presente em todas as suas viagens) e dos documentos, cartas e certificações de participação em congresso e encontros nacionais e internacionais de arquitetos. Bem como, a exatidão geográfica de seu conhecimento e dos testemunhos históricos arquitetônicos de seu século, através da elaboração de mapas.

Gráficos

Após o gerenciamento das tabelas, gráficos numéricos e percentuais em foram produzidos e serviram à interpretação visual do número total de slides e problemáticas que ainda deverão ser enfrentadas pelo

acervo – como exemplo, os slides sem datas e os sem identificação de origem geográfica.

A identificação do número final dos slides componentes do acervo, se deu pela elaboração de um gráfico que apresentou como total o valor de 11090 slides, subdivididos em: 85% com localização indicada e 15% sem localização; dentre os quais, 51% dos retratos são de origem nacional e 49% internacional. Sobre os slides com inscrições realizadas pelo próprio autor do acervo, com dados referentes a localização e data, contabilizou-se que: 39% desses slides continham registros e 61% careciam de identificação.

Outro gráfico produzido, evidenciou o número de países mais visitados, com destaque para o Brasil, seguido de Portugal, Peru e França. No Brasil, os estados mais fotografados foram São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná e Paraíba. Também vale destacar informações retiradas de outros gráficos, como os anos com maior quantidade de registros como o de 1951, 1966 – resultante de sua pesquisa subsidiada por uma bolsa de estudos pela Fundação Calouste Goubekian, para uma viagem pelo território de Portugal, registrando traços da herança Mourisca na arquitetura portuguesa - e os anos de 1974 e 1975 com registros de sua peregrinação na região do Norte e Nordeste do Brasil.

Outro ponto importante mensurado dentro do acervo, diz-se as linguagens arquitetônicas que serviram de alvo as lentes do arquiteto, deparando-se com linhas bandeirista, colonial e barroca, nos registros do Brasil. E entre as vertentes internacionais, em grande maioria europeias, de arquitetura gótica, barroca, de influência ibero-muçulmana - manuelina, muito encontrada nas fotografias que produziu durante a sua estadia em Portugal - neoclássica, rococó, eclética e gótica. Destacando-se, no geral, a maior predominância de fotografias de arquitetura moderna, colonial, barroca, bandeirista e gótica, respectivamente.

Levando-se em conta os dados mais relevantes do interior dos registros, pode-se identificar a presença de 70% de registros de valor

histórico e 30% de retratos de seu tempo.

Concomitante a produção dos gráficos, mapas foram elaborados como instrumentos visuais facilitadores a identificação de todos os dados recolhidos referentes aos caminhos seguidos pelo arquiteto e dos locais de maior concentração de registros.

Potencialidades

Ainda que contando com toda a inventariação do acervo, lacunas de informações pairam o acervo e delineiam a elaboração de estratégias de dialéticas entre suas diferentes fontes documentais, sempre tratados de maneira separada.

Kneese exercia atividades diplomáticas – militante da divulgação dos ideários do Movimento Moderno - em suas viagens, palestras e participações em congressos como representante do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e como presidente ou delegado do Instituto de Arquitetos Brasileiros do Departamento de São Paulo (IAB-SP) e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB). A confirmação dos dados já publicados, deu-se a partir da leitura de cartas de agradecimento de políticos pela disponibilidade do arquiteto em se deslocar até a sua cidade e proferir tal palestra, ou ainda, convites de confederações internacionais para torná-lo membro de conselhos, para compor mesas de júri em concursos, certificados de participação em diversos eventos, além de títulos honorários recebidos pelo arquiteto. A faceta diplomática e institucional de Kneese de Mello está claramente representada através da documentação em papel.

Merecem ser enaltecidas, conjuntamente, sua influência na criação do departamento do Instituto de Arquitetos Brasileiros do estado de São Paulo e da construção de seu edifício sede e seu entusiasmo à consolidação das atribuições profissionais de um Arquiteto (a) e Urbanista. A tentativa de enraizar junto a UNISECO a Arquitetura Industrial no Brasil, com ideias advindas da Inglaterra. Seu estudo sobre as

características da Arquitetura meramente Brasileira originárias da colonização portuguesa e de seus antepassados colonizadores árabes. Seu estudo foi realizado durante uma viagem de 3 meses a Portugal, na década de 1960 com uma bolsa de estudos proporcionada pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Seus trabalhos como professor de História da Arquitetura e do Urbanismo em universidades como a Farias Brito (UNG) a qual projetou o primeiro edifício dedicado unicamente ao curso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie onde iniciou sua carreira como docente e a sua influência na criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, em 1970 e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP e seu trabalho, até o final de sua vida, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, desde 1987.

Seu legado como projetista desde sua formação como seguidor do ecletismo e sua conversão a Arquitetura Moderna. Seu envolvimento com a construção de Brasília, tema muito presente no acervo, com 13% do total de imagem do país, na participação no desenvolvimento do projeto NovaCAP2 em Brasília, iniciado no ano de 1956 junto a equipe de Oscar Niemeyer. Assim como sua presença no projeto de Niemeyer no Parque do Ibirapuera, em 1954. Dentro do acervo existem diversas imagens do então presidente Juscelino Kubistchek, do grupo de arquitetos responsáveis pela obra, testemunhos fotográficos da construção, desde suas fundações.

“(…) há poucos dias, vindo para prestar a aula inaugural em nossa Faculdade, o arquiteto J. Vilanova Artigas, informou-nos, consultado a respeito, que V.S. possui uma coleção realmente notável de fotografias coloridas sobre Brasília, estando elas prontas para serem expostas, em painéis de fórmica. Tal fato se nos afigura como a grande

2 NOVACAP- Companhia Urbanizadora da Nova Capital, empresa estatal do Distrito Federal brasileiro criada para a construção da nova capital federal do país.

oportunidade de realizarmos uma exposição de alto nível (...)" 3

Todavia, o entendimento do acervo não pode se delimitar apenas acerca de sua trajetória profissional, fazendo-se importante a criação de um arranjo pessoal. Cópias de cartas trocadas entre os familiares, poemas escritos por Kneese a sua esposa, principalmente os publicados no livro "Joãosinho o Oficibói"⁴ em decorrência a comemoração de suas bodas de ouro, ajudam a estruturar uma imagem de Eduardo como pessoa. Até mesmo seus discursos escritos de palestras, que cabem ao seu lado profissional, alicerçam a ideia que se tem sobre como pensava e quem, de fato, tratava-se Eduardo Kneese de Mello. Mas, ainda são poucos os adjetivos que podem ser afirmados. Tem-se para o caso, a ideia da realização de entrevistas, o mais breve possível, com familiares e conhecidos para o recolhimento de testemunhos fundamentais ao arranjo.

De certa forma, contribuindo como um espectro de suportes de informação, como a visualidade que complementa e ilustra a execução e o conteúdo deste e de futuros textos.

Seguindo da ideia de contextualização sincronizada do exterior, e conseqüentemente da compreensão do mesmo, outro arranjo principal caberia a: compreensão da visão de Kneese sobre a História da Arquitetura e o Urbanismo do país, que estava sendo escrita de toda a, fundamentada pela visão de seus contemporâneos e de todos acontecimentos correntes a época.

Considerações finais

De maneira independente, porém em alguns momentos conjunta, o trabalho teve como fundamento a intenção de complementar toda a base bibliográfica já publicada sobre Eduardo Kneese de Mello e fundamental a esta pesquisa. Difundindo-se com todos os dados já

3 Carta advinda de Alberto Xavier, presidente do departamento de cultura do Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, em 1959, como convite a elaboração de uma exposição inédita sobre Brasília com o auxílio da coleção de slides sobre o a construção da nova capital do país, em Porto Alegre.

4 MELLO, Eduardo Kneese de. Joãosinho o Oficibói. São Paulo: FEBASP, 1988

reconhecidos, salvando e reconhecendo méritos individuais.

Kneese de Mello foi um grande arquiteto e influenciou dezenas de congressos e conferências arquitetônicas, além de muitos estudantes com o qual teve contato. Criou relação de amizade com grandes arquitetos e nunca deixou de lado seus valores familiares. Cartas e declarações comprovam sua conectividade com sua esposa e a preocupação que mantinham em enviar notícias aos seus filhos de suas viagens. Assim como todo o reconhecimento que recebeu com todas suas honrarias como Membro vitalício em diversas instituições e associações. A finalização do trabalho vem para que sua trajetória seja evidenciada e sua carreira merecidamente reconhecida.

De acordo com Meneses (1998, p. 90) "(...) a simples durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar a vida de seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o passado de forma profunda e sensorialmente convincente". Ainda que os itens documentais pertençam a diversas esferas contextuais, a relação com o titular é inerente e necessita que seus contornos sejam reforçados. Este processo, seguido da extroversão adequada e eficiente dos resultados, permitirá a preservação da memória do arquiteto Eduardo Kneese de Mello. Pois, a cada documento investigado dentro do acervo, este trabalho se mostra mais urgente e imprescindível.

O acervo ainda necessita de muitos aprofundamentos e agora com deveres específicos, mas a partir de todo o trabalho realizado, sabe-se que os próximos manejos acontecerão sob melhores fundamentos e controles. A consulta e escolha de futuros assuntos se encontrará facilitada, principalmente com o apontamento das potencialidades do acervo, da elucidação cronológica de seus trabalhos e da dimensão de seus maiores interesses.

O empenho veio então, a identificar e preservar características originárias e a conscientizar, porventura, a importância de seus laços conectivos. Além de quantificar seus conteúdos iconográficos e servir como viabilizador a preparação do editorial de financiamento a concretização do acondicionamento ideal do acervo.

Referências bibliográficas

- BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução Júlio Castañon Guimarães. – [ed. Especial] – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
- CAMARGO, Luana Rodrigues de. Eduardo Kneese de Mello e Portugal: O estudo da Arquitetura Mourisca e as influências na Arquitetura Brasileira. 2006. 11f. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Joãosinho o Oficibói. São Paulo: FEBASP, 1988.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Arquitetura brasileira: palestras e conferências. São Paulo: FAU/USP, 1975.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Memorial para efeito de apresentação ao concurso de professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Disciplina - Arquitetura no Brasil. São Paulo: s.n., 1975.
- REGINO, Aline Nassaralla; SANTOS, Ademir Pereira dos; et. al. Arq. Atribuição do Arquiteto: Homenagem ao centenário do Arquiteto EKM (1906-1994). São Paulo. Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2005.
- REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à Habitação Coletiva em São Paulo. 2006. 293f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana do Mackenzie, São Paulo.
- REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno. 2011. 606f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
- SANTOS, Ademir Pereira dos. Eduardo Kneese de Mello: o Fotógrafo, o Arquiteto e o Professor. 10f. 2010. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
- SANTOS, Janaina Francelino dos; AMARAL, Raphael Thomaz Sanches do. Eduardo Kneese de Mello: arquiteto e fotógrafo – Organização do acervo de diapositivos do MuBA. S/d. 6f. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. S. l., s. d.
- KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Atica, 1989.

ACERVOS

Acervo Eduardo Kneese de Mello – Biblioteca de Obras Raras, Paulo Antonio Cardim

Acervo pessoal de Aline Nassaralla Regino.